

AVTOTRANSPORT VOSITALARIDA YUK VA YO'LOVCHI TASHISHDA (ESP) TIZIMI ORQALI ELEKTRON BARQARORLASHTIRISH FUNKTSIYALARI VA AXAMYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632116>

Gaffarov Muxammatzokir Toshtemirovich

Andijon mashinasozlik instituti, katta o'qituvchi

Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich

Andijon mashinasozlik instituti, assistenti

Annotatsiya: *Avtomobil normasining hujumi haydovchining xulq-atvori va avtomobil harakatining kerakli xususiyatlarini taqqoslash harakatlarida belgilanadi. Agar harakatlar avtomobil harakatining amaldagi parametrlari bilan ajralib tursa, ESP "boshqarib bo'lmaz holat" sifatida aniqlanadi va foydalanishga harakat qiladi. Yuk yoki yo'lovchi tashish vaqtida .uzoq masofadan xavfsiz tizim bilan taminlab haydovchini ogoxlantiradi xushyorlikni oshiradi.*

Kalitso'zlar: *Murakkab, tormoz, transport, pedal, kuchlanish, tezlik, tizim, shlang, datchik, elaktromexanik, g'ildirak, avtomatik, funktsiya, nazorat, aloqa, vakum, gidravlik.*

ESP tizimi bilan o'zaro aloqalar (Elektron barqarorlik dasturi va elektron dinamik barqarorlashtirish tizimi) bilan ishlash jarayoni muvofiqlashadi. Zamonaviy ABS ancha murakkab tizim bo'lib Kompyuterni elektron boshqaruv bloki sifatida ishlatish imkoniyati paydo bo'lgandan so'ng, ABS ning funktsional imkoniyatlari keskin oshadi. Old g'ildiraklarning boshqarish burchagi yoki transport vositasining tezligi kabi qo'shimcha datchiklarni o'rnatish, kompyuterga tormozlarni boshqarish uchun to'liq ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini beradi va eng so'nggi avtomobil modellarida tortish kuchi ham mavjud. Old va orqa g'ildiraklardagi turli xil tormoz kuchlari, yoki boshqa holatda, tashqi yoki ichki g'ildiraklar burilishga nisbatan har xil sharoitda transport vositasini oldinga va burilishda barqaror harakatlanishiga imkon beradi va skid. Burchaklarni to'g'rilaydigan va asosan dasturiy ta'minotda amalga oshiriladigan shunga o'xshash tizim ESP deb nomlanadi.

BA tizimi bilan o'zaro bog'liqlik (Brake Assist - Favqulodda tormoz tizimi) Favqulodda tormozlash va tormoz pedaliga yetarlicha kuch sarflamaslik holatida, tormoz chizig'idagi bosimni mustaqil ravishda oshirib, odamning qobiliyatiga qaraganda tezroq bajaradigan Shlangi tormoz tizimidagi elektron bosimni boshqarish tizimi.orqali ishlaydi. Shlangi tormoz yordamchisining elektroni Brake Assist taminlaydi,shoshilinch tormozlash jarayoni pedal tezligi va pedal bosimidan kelib chiqqanligini aniqlaydi. Favqulodda tormozlanish holatida tormoz qo'zg'alish tizimidagi bosim avtomatik ravishda millisekundlarda sezilarli darajada oshadi, ya'ni.

mashinani tormozlash uchun ketadigan vaqt kamayadi. Elektronik favqulodda tormozlashni boshqarishni o'z zimmasiga oladi va mashinani iloji boricha tezroq to'xtatib, tormoz masofasini sezilarli darajada kamaytiradi, ayniqsa yuqori tezlikda harakatlangan vaqtda bu tizimning foydasi katta ro'l o'ynaydi. Yuk yoki yo'lovchi bilan xarakatlanganda tezlik meyoridan oshib ketganda shbu tizim orqali favqulodda tormozlaganda yo'l transport hodisasini kamayishini oldini oladi. BA tizimi bilan o'zaro bog'liqlik (Brake Assist - favqulodda tormoz tizimi) Favqulodda tormozlanish va tormoz pedaliga yetarlicha harakat qilmaslik holatlarida, tormoz chizig'idagi bosimni mustaqil ravishda oshirib, odamning qobiliyatiga qaraganda bir necha marotaba tezroq bajaradigan gidravlik tormoz tizimidagi elektron bosimni boshqarish tizimi orqali amalga oshiriladi. Shlangi tormoz yordamchisining elektronigi shoshilinch tormozlash jarayoni pedal tezligi va pedal bosimidan kelib chiqqanligini aniqlaydi. Bunday holda, pedalning tez bosilishiga qaramay, ular uni yetarli kuch bilan bosmasliklari xarakterlidir. Pedal kuchining "keyingi o'sishi tormoz kuchini biroz oshiradi, shuning uchun tormoz kuchidan faqat qisman foydalanadi.

Avtomobilnomasining hujumi haydovchining xulq-atvori va avtomobil harakatining kerakli xususiyatlarini taqqoslash harakatlarida belgilanadi. Agar harakatlar avtomobil harakatining amaldagi parametrlari bilan ajralib tursa, ESP "boshqarib bo'lmaydigan holat" sifatida aniqlanadi va foydalanishga undiradi.

Yordam bilan trafikni tenglashtirish ba'zi usullar bilan erishish mumkin:

DBC Dinamik Stabil kontrol (DSC) ga qo'shimcha. DBC favqulodda tormozlanish holatida tormoz qo'zg'atuvchisidagi bosimni tezlashtiradi va kuchaytiradi va pedal bosimi yetarli bo'lmagan taqdirda ham minimal tormozlanish masofasini ta'minlaydi. Bosimning ko'tarilish tezligi va pedalga qilingan harakatlar to'g'risidagi ma'lumotlar belgilovchi qiymatlar sifatida hisobga olinadi. DBC tizimida vakuum printsipi emas, balki gidravlik kuchaytirish printsipi qo'llaniladi. Bunday gidravlik tizim favqulodda tormozlanish holatida tormoz kuchini yaxshiroq va sezilarli darajada aniqroq dozalashni ta'minlaydi. EBD tizimi bilan o'zaro aloqa (elektron tormoz kuchi tarqatish tizimi) Mashinada to'xtash vaqtida avtomobilning harakatchanligini ta'minlash uchun mashinalar tormozini yoqish tugmani bosish orqali amalga oshiriladi. Avtomobilni mashinalar joyida va turli xil yo'l sharoitlarida mashinalar qilishda haydovchiga yordam beradi, bu esa transport xavfsizligini oshirishga yordam beradi.

Avtomatik to'xtash tormoz funksiyasi " muayyan vaziyatlarda tormozlash jarayonini avtomatlashtiradi; masalan, haydovchi tez-tez to'xtash rejimida (avtomatik tormozlash funksiyasi) harakatlanayotganda zerikarli tormozlardan ozod bo'ladi. Mashinalar tormozi avtomobilni ko'tarilishda harakat qilganda orqaga surilishiga to'sqinlik qiladi. Brake by Wire tizimi bilan o'zaro aloqa (simlarni tormozlash) jarayoni mustaxkam amalga oshiriladi. haydovchining bosib o'tgan tormoz pedal shlangi yoki pnevmatik tormoz tizimi bilan bevosita aloqasi yo'q bo'lsa. Pedalni bosish faqat tormoz tizimining nazorat birligini anglaydi va u mashinaning kosmosdagi holati, uning tezligi va yuki, yo'l qoplamasi, ob-havo sharoiti va boshqalar haqidagi ma'lumotlarni ishlatib, har bir g'ildirak uchun zarur tormoz kuchini alohida hisoblab chiqadi. Bu avtomobil agregatlarini boshqarishda raqamli tizimlarning rolini mantiqiy davom ettirish va chuqurlashtirishdir. Xususan, tormoz tizimi (yuk mashinalari uchun elektr pnevmatik) Scania magistral yuk mashinalari va Mercedes-Actros modellarida allaqachon ishlatilgan. Yaqin kelajakda EMV - tormozning pnevmatik aktuatorlari qo'llanilmaydigan elektromexanik tormoz tizimi. Bortli kompyuter tomonidan qattiq nazorat qilinadigan tormoz kuchi elektr motorlar yordamida yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Шодмонов С. А., Ортиқов С. С., Abdiraxmonov R.A International journal for innovative Engineering and Management Research Хиндистон Hyderabad 2021 THE RESULTS OF LOBORATORY STUDIES CONDUCTED TO DEVELOP THE TECHNOLOGIY OF RESTOROTION OF SHAFTS March-2021, Volume 10, Issue 03, Pages: 402-404. <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/ISSUE-3 3 0.33> ball
2. Хомидов, АА, Abdurasulov, MSh . YO'LOVCHI VA YUK TASHISH SHARTNOMASI VA UNING MAZMUNI, MOHIYATI. "ИРТЕРНАУКА" Научный журнал, №45(221) Часть 3, 98-99 ст,
3. Хомидов А.А., Tursunboyev М.А. ELIMINATING CONGESTION ON INTERNAL ROADS // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13079> (дата обращения: 28.02.2022).

4. А.А.Хомидов. Ichki yo'llarda tirbandlikni bartaraf etish. NamMTI ilmiy-
texnika jurnali. Tom 6, Maxsus son-2, 2021.

1. Шодмонов С.А Исроилов Ш.Ш. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО
ИНТЕРВАЛА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ В УСЛОВИЯХ
СЛУЧАЙНОГО ПОТОКА ПАССАЖИРОВ Ўзбекистон, НамМҚИ 211-214 bet
Машинасозликда инновациялар, энергиятежамкор технологиялар ва
ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мавзусида Халқаро
микёсдаги конференция 28-29 май 2021 йил Магистр 5А310601 -"Ер усти
транспорт востилари ва тизимлари"